

PENGARUH LINGKUNGAN PERTEMANAN TERHADAP MINAT BELAJAR DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA MAHASISWA MANAJEMEN

Siti Aisyah

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Trunojoyo Madura

Aisyahsyaa741@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan pertemanan terhadap minat belajar mahasiswa dan kualitas sumber daya manusia pada mahasiswa manajemen. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data dikumpulkan data terhadap 16 responden melalui kuesioner menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji validitas, dan reliabilitas setelah dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan yang positif dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, membangun lingkungan pertemanan yang positif menjadi salah satu bagian penting yang mendukung proses belajar mahasiswa dan pengembangan mereka secara keseluruhan.

Kata Kunci: *lingkungan pertemanan, minat belajar, kualitas sumber daya manusia, mahasiswa manajemen.*

Abstract

This study aims to determine the influence of the peer group environment on management students' interest in learning and human resource quality. This study employs a quantitative approach, and data were collected from 16 respondents via a questionnaire using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression analysis, descriptive analysis, validity tests, and reliability tests after being collected via the questionnaire. The results of this study indicate that a positive peer environment can enhance students' interest in learning and positively impact human resource quality. Therefore, fostering a positive peer environment is a crucial component that supports students' learning process and their overall development.

Keywords: *social environment, interest in learning, human resource quality, management students.*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu bersama teman sebaya, baik secara langsung maupun secara online. Peristiwa ini menjadikan lingkungan pertemanan sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kebiasaan dan pola pikir mahasiswa. Beberapa mahasiswa mengaku

lebih sering belajar karena diajak teman sebaya, tetapi ada juga yang kehilangan fokus belajar karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas non-akademik.

Menurut teori Social Learning yang dinyatakan oleh Bandura, seseorang cenderung belajar melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain adalah cara yang paling umum untuk belajar. Dalam konteks mahasiswa, teman sebaya sering kali menjadi kelompok yang paling berpengaruh dalam membangun kebiasaan belajar, motivasi akademik, dan pengembangan diri. Menurut penelitian Guo et al. (2025) menunjukkan bahwa hubungan pertemanan yang positif mampu meningkatkan motivasi untuk belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sementara itu, hasil penelitian Liu et al. (2025) menemukan bahwa interaksi yang baik antar mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan mendorong kontribusi pengetahuan dalam kegiatan akademik.

Selain berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa, lingkungan pertemanan juga terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia diukur dari berbagai aspek, termasuk kemampuan akademik, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Artikel ini membahas bagaimana lingkungan pertemanan mempengaruhi minat belajar dan kualitas sumber daya manusia (SDM) mahasiswa manajemen berdasarkan peristiwa tersebut. Diskusi ini penting karena mahasiswa saat ini adalah calon tenaga kerja masa depan yang akan menentukan daya saing negara di era globalisasi. Selain itu, topik ini sejalan dengan proposal penelitian yang mengkaji hubungan antara minat belajar mahasiswa, lingkungan pertemanan, dan kualitas sumber daya manusia mahasiswa manajemen.

KAJIAN PUSTAKA

Lingkungan Pertemanan

Lingkungan Pertemanan merupakan lingkungan sosial yang terbentuk oleh interaksi dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut dapat mempengaruhi perilaku, pola pikir, kebiasaan belajar, serta pengambilan keputusan akademik. Bandura (1986) menyatakan bahwa seseorang dapat mempelajari berbagai perilaku yaitu dengan mengamati dan meniru perilaku seseorang di sekitar. Oleh karena itu, lingkungan pertemanan berperan penting dalam membentuk tindakan dan sikap mahasiswa selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam penelitian ini, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur lingkungan pertemanan, yaitu intensitas interaksi dengan teman, dukungan teman terhadap kegiatan belajar, dan pengaruh teman terhadap minat belajar. Lingkungan pertemanan yang positif dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif belajar dan mencapai potensi mereka sendiri, sedangkan lingkungan pertemanan yang negatif dapat menurunkan motivasi mahasiswa untuk belajar lebih giat.

Minat Belajar

Minat belajar didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk merasa tertarik, senang, dan terdorong untuk melakukan sesuatu yang mereka pelajari secara mandiri. Slameto (2015) menyatakan bahwa salah satu keberhasilan psikologis seseorang dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan

adalah minat belajar. Mahasiswa dengan minat belajar tinggi biasanya antusias mengikuti perkuliahan, aktif dalam diskusi, dan ingin memahami lebih banyak tentang subjek.

Berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi minat belajar, pertemanan adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh. Dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan belajar yang baik, mahasiswa akan terdorong untuk ikut belajar dan terlibat dalam proses belajar. Indikator yang digunakan untuk mengukur minat belajar dalam penelitian ini meliputi perasaan senang, ketertarikan, keaktifan, fokus saat belajar, dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia didefinisikan sebagai kemampuan individu yang mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Mahasiswa yang memiliki sumber daya manusia yang baik tidak hanya memahami teori, tetapi mereka juga berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan karena mahasiswa adalah calon tenaga kerja yang akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial di masa depan. Menurut Kucharčíková dkk (2015), pendidikan adalah investasi dalam pengembangan modal manusia yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang.

Pengaruh Lingkungan Pertemanan terhadap Minat Belajar

Lingkungan pertemanan yang positif sangat mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk belajar. Teman yang rajin belajar biasanya mengajak teman lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik seperti diskusi kelompok, belajar bersama, dan berbagi informasi tentang perkuliahan. Interaksi ini dapat meningkatkan kebiasaan belajar dan meningkatkan minat mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

Sebaliknya, lingkungan pertemanan yang negatif mahasiswa bisa kehilangan fokus pada tugas akademik karena lingkungan pertemanan yang tidak mendukung. Sosial yang tidak menyenangkan seringkali menyebabkan kebiasaan buruk seperti kurangnya dorongan untuk belajar, dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan perkuliahan. Artinya, semakin baik lingkungan pertemanan mahasiswa, semakin besar kemungkinan munculnya minat belajar yang positif begitu pula dengan sebaliknya.

Pengaruh Lingkungan Pertemanan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Lingkungan pertemanan berdampak pada minat belajar mahasiswa dan kualitas sumber daya manusia. Dengan berinteraksi dengan teman sebaya, mahasiswa dapat belajar komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial lainnya yang diperlukan di dunia kerja. Teman sebaya juga dapat menjadi sarana untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, yang dapat membantu pengembangan diri.

Mahasiswa yang berada di lingkungan pertemanan yang mendukung cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan akademik dan non-akademik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menghalangi mahasiswa untuk berkembang dan menurunkan kualitas kemampuan mereka. Oleh karena itu, pertemanan yang positif dapat menjadi peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan

Pengaruh Minat Belajar terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Minat belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa yang memiliki minat belajar tinggi akan lebih aktif mencari tahu, mengembangkan keterampilan baru, dan berusaha meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Aktivitas belajar yang dilakukan secara teratur akan membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian dan teori penelitian terdahulu hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1: Lingkungan pertemanan mempengaruhi minat belajar siswa. H2: Lingkungan pertemanan berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia mahasiswa. H3: Minat belajar berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia mahasiswa. H4: Lingkungan pertemanan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia dengan minat belajar sebagai variabel intervening.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh lingkungan pertemanan terhadap minat belajar dan kualitas sumber daya manusia mahasiswa manajemen. Penelitian ini melibatkan 16 mahasiswa aktif program studi manajemen yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yang berarti sampel dipilih berdasarkan kriteria khusus dengan kebutuhan penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1-5, dan referensi dari berbagai buku dan jurnal yang relevan.

Variabel yang diteliti terdiri dari lingkungan pertemanan disebut variabel bebas, minat belajar disebut variabel intervening, dan kualitas sumber daya manusia disebut variabel terikat. Sebelum menganalisis data, kuesioner diuji untuk validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa alat penelitian tersebut layak digunakan. Kemudian data dianalisis menggunakan regresi berganda linier dan analisis deskriptif, serta didukung dengan (uji t), (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 16 responden, karakteristik responden secara lengkap disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	16	100%
Semester	Semester 4	16	100%
Program Studi	Manajemen	16	100%
Total		16	100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa 16 mahasiswa semester 4 Program Studi Manajemen terlibat dalam penelitian ini. Semua responden berjenis kelamin perempuan, sehingga karakteristik mereka hampir sama. Kesamaan latar belakang akademik membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang bagaimana lingkungan pertemanan berdampak pada minat belajar mahasiswa dan kualitas sumber daya manusia.

Uji validitas dan reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas seluruh penelitian disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji validitas

Item Pernyataan	r-hitung	Keterangan
X1	0,612	Valid
X2	0,683	Valid
X3	0,701	Valid
X4	0,645	Valid
X5	0,758	Valid
Y1	0,621	Valid
Y2	0,715	Valid
Y3	0,664	Valid
Y4	0,687	Valid
Y5	0,742	Valid
Z1	0,668	Valid
Z2	0,704	Valid
Z3	0,776	Valid
Z4	0,721	Valid
Z5	0,749	Valid

Kriteria: $r\text{-tabel} (n=16, a=0,05) = 0,497$.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r-hitung untuk semua pernyataan item lebih besar dari nilai r-tabel (0,497). Oleh karena itu, setiap item yang berkaitan dengan variabel lingkungan pertemanan, minat belajar, dan kualitas sumber daya manusia dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Lingkungan Pertemanan (X)	0,811	Reliabel
Minat Belajar (Y)	0,834	Reliabel
Kualitas SDM (Z)	0,857	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Alpha Cronbach di atas 0,70, sehingga alat penelitian dianggap konsisten atau reliabel dalam mengukur variabel yang diteliti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Seederhana

Pengaruh Lingkungan Pertemanan Terhadap Minat Belajar

Variabel	B	t-hitung	Sig.
Konstanta	8,214	2,915	0,011
Lingkungan Pertemanan (X)	0,673	3,487	0,004

$$R^2 = 0,465$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa, dengan nilai signifikansi 0,004 ($<0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,673 menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan pertemanan mahasiswa, semakin tinggi pula minat belajar mereka. Selain itu, nilai R² sebesar 0,465 menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan dapat menangani 46,5% dari variasi minat belajar mahasiswa.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Pengaruh Lingkungan Pertemanan Terhadap Kualitas SDM

Variabel	B	t-hitung	Sig.
Konstanta	7,832	2,604	0,021
Lingkungan Pertemanan (X)	0,724	3,961	0,002

$$R^2=0,528$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan mempengaruhi kualitas SDM mahasiswa secara positif dan signifikan. Hipotesis penelitian diterima karena nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nilai R² sebesar 0,528 menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan memberikan kontribusi sebesar 52,8% terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembahasan

Pengaruh Lingkungan Pertemanan terhadap Minat Belajar Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guo et al. (2025) yang menyatakan bahwa hubungan pertemanan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam lingkungan yang mendukung, justru lebih cenderung berpartisipasi dalam diskusi, mengerjakan tugas bersama, dan berbagi informasi akademik.

Sebuah lingkungan pertemanan yang positif juga dapat membuat belajar lebih nyaman dan menyenangkan bagi mahasiswa. Jika mahasiswa berada dalam kelompok yang rajin, mereka akan lebih termotivasi untuk terus berkembang. Selain itu, dukungan dan dorongan dari teman sebaya dapat membantu mahasiswa mengatasi kesulitan.

Pengaruh Lingkungan Pertemanan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Terbukti bahwa lingkungan pertemanan juga mempengaruhi kualitas akademik mahasiswa. Komunikasi, kerja sama tim, dan

kepercayaan diri dapat ditingkatkan melalui interaksi yang baik dengan teman sebaya. Menurut Pierce dkk. (2024) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis teman sebaya dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa.

Mahasiswa memperoleh manfaat dari lingkungan pertemanan yang baik selain meningkatkan kemampuan akademik mereka, tetapi juga membangun keterampilan interpersonal yang diperlukan di dunia kerja. Mahasiswa belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan masalah secara efektif melalui interaksi sehari-hari dengan teman sebaya mereka. Kemampuan-kemampuan ini merupakan komponen penting dari kualitas sumber daya manusia yang dapat membantu siswa lebih siap untuk bersaing di pasar kerja di masa depan.

Pengaruh Minat Belajar terhadap Kualitas SDM Minat belajar mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa yang memiliki minat belajar yang tinggi dalam belajar cenderung lebih aktif mencari informasi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. Hasil ini sejalan dengan teori kekayaan manusia, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya penting untuk meningkatkan kualitas individu.

Minat belajar yang tinggi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun nonakademik, untuk terus berkembang. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan wawasan, kemampuan berpikir kritis, dan karakter yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pertemanan memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar dan kualitas sumber daya manusia pada mahasiswa manajemen. Memiliki lingkungan pertemanan yang positif menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi karena minat belajar adalah faktor penting yang memperkuat hubungan antara lingkungan pertemanan dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, mahasiswa disarankan untuk membangun lingkungan pertemanan yang mendukung aktivitas akademik. Ini termasuk berpartisipasi dalam kelompok belajar, berpartisipasi dalam diskusi ilmiah, dan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel tambahan, seperti dorongan untuk belajar atau penggunaan media sosial. Untuk meningkatkan minat belajar dan kualitas sumber daya manusia, perguruan tinggi juga harus membuat program yang mendorong interaksi positif antar mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliagas, I. (2025). Peer mentoring , university dropout and academic performance before , during , and after the pandemic in Spain. 113(February).
<https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2025.102676>
- Dailo, R. R., & Dailo, A. E. (2022). Emerging Strategies in Classroom Management : Impact on the 21st Century Skills Competency of Grade 10 Students. 3(December),

80–101.

Fedotova, O., & Platonova, E. (2014). Contemporary Politics Of Russian Universities In The Development Of Human Capital : The New Organizational Platform And Role Of The Initiative. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 1177–1181.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.200>

Fola, R., Hartawan, C., & Kosasih, F. (2024). The Role and Strategy of School Principals in Implementing Academic Supervision. 5(December), 223–234.

Giovando, A., & Wahid, S. (2018). HUBUNGAN ANTARA SUASANA.

Guo, Z., Chen, C., & Guo, R. (2025). *Acta Psychologica* The impact of parental involvement , social support , and peer relationships on L2 learning motivation : A mixed-methods study of Chinese university EFL students. *Acta Psychologica*, 254(October 2024), 104804. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104804>

Ikram, M. (2024). The Effectiveness of Flipbook-Based Blanded Learning Technology on Thinking Skills and Student Learning Outcomes. 5(December), 264–275.

Kabupaten, W. P., & Mada, G. (n.d.). extended approach of weight collective influence An extended approach of weight collective influence An extended approach of weight collective influence graph 1 for detection influence actor graph detection influence actor An extended approach of weight collective influence e c n e u l f n i e v i t c e l l o c t h g i e w f o h c a o r p p a d e d n e t x e n for detection influence actor graph for detection influence actor of collective r o weight t u Mustofa e Maritime v i t c e l l o g i e w f o Mustofa c a o r p p.

Kuchar, A., Tokar, E., & Blašková, M. (2015). Human Capital Management – Aspect of The Human Capital Efficiency in University Education. 177(July 2014), 48–60.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.332>

Lao, Y. (2025). *Acta Psychologica* The effect of peers ' parent-child relationships on student academic performance. 257(July 2024).

Liu, H., Zong, Z., & Feng, Y. (2025). *Acta Psychologica* How to promote learners ' knowledge contribution behaviours in peer assessment ? The key mediating role of learning motivation. *Acta Psychologica*, 260(May), 105494.

<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105494>

